

Crescente: como criar um novo instrumento musical expressivo

Doutor Henrique Gomes Ferreira (FEUP)

INTRODUÇÃO

Após a comunicação no CIIACT 07, este artigo apresenta um novo instrumento musical expressivo chamado Crescente. Em paralelo, são apresentadas as motivações que levaram à sua prototipagem, as questões de investigação que foram trabalhadas e uma reflexão sobre os paradigmas do contexto de onde e, para o qual este trabalho se dirige.

Quando observamos performances com instrumentos musicais convencionais (e.g. violino) é normal, na maior parte das vezes, reconhecer o efeito de causalidade entre o músico, o gesto físico, o instrumento e o som produzido. Esta relação causa-efeito é uma das formas através das quais conseguimos perceber a expressividade que, consequentemente, é um fator de envolvimento entre performers e espectadores. Em contraste, os instrumentos eletrônicos e digitais conseguem ser bastante indiretos na correlação que oferecem entre o som produzido e o gesto físico que é, por sua vez, um dos fatores chave na percepção da expressividade na música ao vivo e uma expressão “fundamental” de envolvimento com a música (Leman and Godøy 2009). Os gestos que são usados para tocar com *setups* baseados no *laptop* ou em equipamentos modulares com ligação por cabos (e.g. sintetizadores) podem facilmente ficar escondidos dos espectadores, o que pode ser uma causa de redução do envolvimento entre o público e a performance no que diz respeito à causalidade entre gesto físico e som.

A questão do gesto físico aplicada aos instrumentos eletrônicos e digitais foi um dos conceitos mais abordados na investigação que deu origem ao Crescente. Em conjunto com esta preocupação, esta investigação surge também de uma vontade forte de integrar uma base de conhecimento proveniente da cultura do *DIY*, também conhecida como movimento *Maker*, aplicando tecnologias *open-source* para poder construir um novo instrumento musical. A discussão à volta da expressividade inclui muito mais aspetos que vão para além do gesto, tais

como os movimentos do corpo e expressões faciais (Davidson 2012), aspetos da instrumentalidade como a intenção/esforço/materialidade (Hardjowirogo 2017), a relação entre a improvisação e a expressividade em contextos musicais ao vivo (Costa 2012), entre outros. Para os efeitos desta investigação, optou-se por dar especial atenção no propósito de conferir a este novo instrumento a capacidade de ser expressivo na performance musical ao vivo. Para além disso, uma das ambições que acompanhou o projeto desde o início foi de integrar, num só corpo, componentes de instrumentos eletrónicos, digitais e analógicos. Por se tratar de uma mistura de elementos, optou-se por classificar este instrumento como “misto”. O autor reconhece, no entanto, que esta nomenclatura não é comum e a discussão para a classificação e taxonomias deste tipo de instrumentos existe (Magnusson 2017).

No contexto da performance musical ao vivo, a expressividade está dependente da perceção do público. A audição e a visão são os sentidos que mais contribuem para a construção desta perceção, apesar de não serem os únicos fatores. Margulis, por exemplo, quando aborda este assunto sugere que “os *inputs* visuais conseguem ter mais peso do que a influência do som em si” (Margulis 2017). Por outro lado, Ryan também aponta que o esforço, “o elemento da energia e do desejo”, está intimamente ligado à expressão nos movimentos musicais (Ryan 1991). Assim, é importante considerar que existe um conjunto complexo de ligações no que toca aos fatores da expressividade na performance musical ao vivo, entre eles: contextos, músicos, gestos, interações com os instrumentos e som produzido.

Como anteriormente referido, esta pesquisa focou-se num dos aspetos deste conjunto de ligações: o gesto. Para os efeitos desta investigação em específico, assumiu-se que um gesto pode ser definido como um movimento corporal dinâmico feito pelo músico/*performer* para produzir som e, para além disso, estes gestos influenciam diretamente a perceção do público sobre a música que está a ser tocada.

Na seguinte secção é apresentada uma breve descrição do Crescente e do seu desenvolvimento, seguida de secções que abordam os gestos implementados e a expressividade, os sensores utilizados e como estes contribuíram para as características do instrumento. Nas

considerações finais é abordado o assunto das tecnologias que oferecem possibilidades de construção de novos instrumentos musicais no contexto do *DIY* e como esta investigação se dirige às problemáticas da música eletrônica ao vivo.

CRESCENTE

A partir da inspiração por outros instrumentos musicais expressivos, tais como o *de Shroom* (Berge 2016), o *Halldorophone* (Úlfarsson 2018), o *The Daís* (Christensen, Overholt, and Serafin 2020), o *Knurl* (Andrade and Bela blog 2020) e dos objetivos da investigação do grau de mestrado, foi prototipado o Crescente, um novo instrumento musical misto baseado na plataforma de desenvolvimento *Bela*¹. É um instrumento portátil e autocontido, sendo que toda a cadeia de produção sonora acontece dentro do próprio Crescente (tem também uma saída de áudio que permite amplificação externa e/ou processamento extra, quando necessário).

Imagem 1 – Crescente e postura para tocar sentado.

¹ Bela é uma plataforma de desenvolvimento e computação direcionada principalmente a projetos de som e interatividade. Para mais informações consultar a seguinte página web: <https://bela.io/about>

O seu corpo tem a forma de uma lua em quarto crescente, que é abraçada pelo músico, expondo, para o público à sua frente as suas características visuais mais impactantes, tais como os sensores. A implementação técnica, a nível de *software*, foi desenhada a partir de um *patch* de *PureData*² e o desenho do circuito foi feito com recurso ao *Fritzing*³. Todos os *patches*, desenhos e outros tipos de documentação (incluindo imagens) estão disponíveis de forma livre e *open-source* no *github*⁴.

Em primeiro lugar, como descrito anteriormente, o objetivo principal foi de conferir ao Crescente a possibilidade de ser expressivo. Na procura de responder a esse objetivo, foi necessário reconhecer a necessidade de um vocabulário de gestos físicos específico, que pudesse traduzir-se diretamente num grande conjunto de sons, ainda que compreendido dentro de certas limitações tímbricas. Para além deste objetivo, ao combinar elementos de instrumentos eletrónicos, acústicos e electroacústicos permitiu-se a descoberta de formas particulares de tocar o instrumento e também formas de implementar os gestos físicos para o som através de mapeamentos. Neste processo evitou-se, sempre que possível, o uso de *knobs*, *faders* e botões, sendo que estes são os elementos de interface mais comuns nos controladores genéricos (e.g. controladores *MIDI*). A base tímbrica do Crescente tem como técnica de síntese principal a chamada síntese *FM* (*Frequency Modulation Synthesis*). A razão pela qual se escolheu esta técnica baseia-se no facto de esta permitir um largo espectro de sons a nível tímbrico sem necessidades de computação muito exigentes. Para além destas características, foi implementada também a técnica de síntese *Karplus Strong* que permitiu criar sons com gestos percussivos e a indução de *feedback loops*, como explicado na secção seguinte.

² Uma linguagem de programação visual maioritariamente utilizada para criar projetos de música eletrónica, música interativa, eletroacústica, entre outros usos.

³ O *Fritzing* é um *software open-source* de fácil utilização que apoia o desenho de circuitos eletrónicos. É bastante utilizado para o desenho de protótipos.

⁴ <https://github.com/henrikferrara/Crescente>

Imagem 2 – Vista traseira do Crescente, com FSRs laterais e saída áudio.

SENSORES, ATUADORES E MAPEAMENTOS

O Crescente recebe os seus dados de *input* através dos seguintes sensores: um sensor *Trill Bar*⁵, um sensor *Trill Square*⁶, três sensores *FSR* (*Force Sensing Resistor*), dois potenciômetros, um piezo e um botão.

No sensor *Trill Bar* foram mapeadas oito notas musicais, ao longo do seu eixo vertical. O número de dedos no sensor determina a escolha entre três escalas previamente determinadas da seguinte forma: utilizando um dedo, cada uma das oito posições corresponde a uma nota de uma escala arábica; utilizando dois dedos, as notas correspondem a uma escala *hindu*, uma oitava acima da primeira escala referida; utilizando três dedos, as notas correspondem a uma escala cigana, duas oitavas acima da primeira escala. Ao pressionar o sensor com mais ou menos força

⁵ Um sensor que faz parte da família de sensores *Trill* da plataforma *Bela*. Mais informações em <https://bela.io/products/trill>

⁶ Ibid.

nos dedos, o *pitch* das notas pode ser alterado ligeiramente para efeitos de desafinação propositada. Desta forma, o espectro de notas possíveis de serem tocadas foi alargado para além das escalas determinadas. O Crescente apenas produz estas notas quando acompanhado de um trigger que vem do sensor *Trill Square*. Por último, este sensor também permite a escolha e alteração da frequência de dois osciladores sinusóidais adicionais às técnicas de síntese previamente descritas.

O sensor *Trill Square* permite que se ativem *triggers* para o início de notas musicais e, a partir da intensidade do *trigger* é determinada, de forma correspondente, a amplitude da nota. Para além disto, é a partir deste sensor que se controlam os parâmetros do efeito de *delay* em tempo real: tempo e *feedback*.

Os *FSRs* estão mapeados a diferentes parâmetros da seguinte forma (a partir do *FSR* mais próximo da base do instrumento): a) a força aplicada controla o fator de *damping* do bloco de síntese *Karplus Strong* aplicado aos *loops* de *feedback*. Isto traduz-se na quantidade de sinal de áudio que passa do piezo de volta para o *input* deste bloco de síntese. Quanto maior é a força aplicada e, conseqüentemente, maior é o valor do *damping*, maior é a intensidade do *loop* de *feedback* criado; b) a força traduzida no sinal afeta proporcionalmente o valor de amplitude de um dos osciladores adicionais, cujo som pode ser usado para interferir com as características tímbricas dos *loops* de *feedback* ou como um som *drone*. Este oscilador emite frequências agudas que se alteram consoante a posição no eixo vertical do sensor *Trill Bar* e número de dedos aplicados; c) a força aplicada a este *FSR* controla o parâmetro correspondente ao comprimento de corda no bloco de síntese *Karplus Strong*, o que faz com o *pitch* do *loop* de *feedback* se altere; d) a força traduzida no sinal afeta proporcionalmente o valor de amplitude do segundo oscilador adicional, cujo som, neste caso de frequências graves, pode ser utilizado para interferir com os *loops* de *feedback*, com o outro oscilador para criar efeitos de batimentos, ou também como som *drone*.

Os dois potenciômetros são utilizados para determinar dois parâmetros da síntese *FM*: o *Index* e o *Ratio*. Desta forma, é possível ajustar em tempo real a “afinação” do timbre do Crescente.

Por fim, o componente chave utilizado para a produção de som foi um transdutor de contacto, que faz com que o corpo do instrumento se torne numa caixa de ressonância e, ao mesmo tempo, permite a criação de *loops de feedback* em conjunto com o *piezo* que foi propositadamente colocado próximo do transdutor. Este atuador também permitiu a introdução de uma certa quantidade de *feedback* háptico no Crescente, pois permite que o músico sinta o instrumento a vibrar enquanto os sons são produzidos (de uma forma semelhante ao *feedback* háptico implementado no *The Daïs*).

CORPO DO CRESCENTE

Ao desenhar e construir o corpo do Crescente, o objetivo foi de aplicar um formato que fosse visualmente impactante quando comparado com uma simples caixa retangular. Este objetivo acabou por ser também uma tentativa de influenciar a perceção da expressividade por parte do público, num momento de performance musical com este instrumento. Em primeiro lugar, o corpo teria que conter em si todos os sensores que são tocados a partir de gestos com as mãos. Nesse sentido, a distância entre estes sensores foi afinada tendo em conta a amplitude de movimentos esperado com os tipos de gestos contidos no vocabulário do Crescente. Para além disso, o corpo teria que ter uma dimensão minimamente grande e ser oco para permitir a ressonância dos seus materiais. Esta característica permitiu também que a técnica dos *loops de feedback* funcionasse, devido à captura desta ressonância a partir do *piezo* embutido na face do Crescente. Numa primeira instância, foi desenhado um mapa de posicionamento dos sensores que determinava a sua ordem e a distância entre os mesmos. Posteriormente, com base neste mapa, foi possível testar os materiais e a construção do corpo. Embora a primeira ideia para o material principal ter sido a utilização de um tipo de madeira, optou-se por utilizar *K-line* (placas de espuma 3mm), um material muito fácil de utilizar e que, por sua vez, permite a criação de formas curvas sem a necessidade de utilizar ferramentas pesadas/especializadas. Apesar do primeiro desenho do corpo ter sido muito rígido, na sua forma, este acabou por ajudar a determinar a noção de tamanho que se procurava.

No final, percebemos que a forma da lua promove uma postura de abraço entre o performer e o instrumento. Para além disso, esta ergonomia permite que tanto o instrumento como o corpo/mãos do performer fiquem claramente visíveis.

EXPRESSIVIDADE E GESTO

Partindo do Crescente, optou-se por trabalhar o mapeamento com foco nos gestos físicos das mãos e dos dedos, como *interface* primária para alcançar a expressividade. As mãos e os dedos são partes do corpo muito sensíveis e contêm em si um vocabulário de interações físicas muito extenso que exercitamos diariamente. Bret Victor defende que estas interações podem, por si só, ser percecionadas como sendo expressivas (Victor 2011). A execução de muitos instrumentos convencionais, tais como o violino e a guitarra, depende de conjuntos de gestos coordenados entre as mãos e os dedos. Esses gestos, tais como estes instrumentos dados como exemplo, foram refinados ao longo de várias gerações e podem ser executados por virtuosos com especial subtileza e imediatez. Para o resultado final do Crescente, existiu também a vontade de poder integrar estas duas qualidades de controlo, o que acabou por dar ao instrumento várias características que estão presentes, estruturalmente, numa guitarra clássica.

Para tocar o Crescente são utilizadas diferentes combinações de gestos simultâneos. Algumas delas requerem um grau considerado de subtileza. Outras permitem que se gere uma resposta sónica imediata, enquanto que outras requerem tempo para que se revele o efeito desejado. Na seguinte lista, descrevem-se quatro destas combinações gestuais expressivas:

- a) Utilizar os dedos da mão direita para pressionar o sensor quadrado enquanto que os dedos da mão esquerda pressionam o sensor *Trill Bar* é a combinação utilizada para tocar o bloco de síntese *FM* do instrumento de forma regular;
- b) Ao libertar a mão esquerda da posição em que esta se coloca para tocar o sensor *Trill Bar*, esta pode ser utilizada para afinar a posição dos potenciómetros enquanto que a mão direita continua a dar impulsos no sensor quadrado para gerar notas. Desta forma, é

possível alterar a resposta tímbrica da síntese *FM* em tempo real enquanto se escuta o seu resultado;

- c) Ainda com a mão esquerda liberta da posição do sensor *Trill Bar*, é possível utilizá-la para tocar no piezo de diversas formas, enquanto que a mão direita permanece no sensor quadrado para gerar notas ou é utilizada para exercer força nos *FSRs* laterais. Ao utilizar esta combinação, é possível alternar rapidamente entre notas do bloco *FM* e sons semelhantes a um instrumento de corda (devido ao bloco de síntese *Karplus Strong* receber o *input* do piezo). Esta é também uma das combinações de gestos mais eficazes para a produção de *loops de feedback*;
- d) A mão direita pode ser libertada da posição em que geralmente se localiza para tocar o sensor quadrado e, assim, os dedos conseguem alcançar os diferentes *FSRs* do instrumento, incluindo o *FSR* que fica logo por baixo do sensor *Trill Bar*. Esta combinação permite um foco mais localizado na utilização dos osciladores adicionais e na criação de *drones* com os mesmos;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A possibilidade de construir instrumentos “de raiz”, com componentes eletrônicos e peças personalizadas pelo próprio construtor é, na verdade, uma prática relativamente recente, que se estende também a várias outras áreas, relacionadas com o surgir do conceito de *Bricolage*. É importante reconhecer que, a prática do *DIY (Do it yourself)*, ou movimento *Maker*, tornou-se mais acessível assim que diferentes componentes e ferramentas de trabalho começam a ser disponibilizados para venda a vulso a qualquer pessoa e cresceu imensamente ao longo do séc. XX (Science Museum 2020). Em paralelo, a evolução dos meios de comunicação permite que se formem grupos de entusiastas, muitas vezes não-especialistas, nas áreas que se propõe trabalhar. Enquanto que, nos períodos prévios à utilização global da *internet* estes grupos se manifestavam e comunicavam, por exemplo, através de revistas (e.g. *Practical Electronics*, revista britânica

com início nos anos 60), hoje reúnem-se mais facilmente de forma digital em grupos, fóruns, páginas e *chats* específicos.

O Crescente é um instrumento musical em desenvolvimento que foi concebido com base nas preocupações aderentes à prática do *DIY*. Para além disso, podemos dizer que foi construído com sucesso para o propósito de ser integrado no contexto da performance musical ao vivo como um instrumento expressivo, portátil, autocontido, sem necessidade obrigatória de ligação a *hardware* externo. No conjunto das suas características descritas neste trabalho, é importante referir que este conjunto permitiu que o instrumento adquirisse uma qualidade satisfatória por permitir, simplesmente, a ação de pegar e tocar música (sem necessidade de *setups* demorados). Esta característica, só por si, abriu caminho para que o Crescente se possa tornar um instrumento para o qual seja possível desenvolver uma relação de intimidade que, por sua vez, influencia a perceção de expressividade, tal como se verifica no caso dos instrumentos convencionais. Este aspeto da intimidade não se encontra de forma muito comum no contexto da música eletrónica ao vivo, principalmente pelo motivo já referido anteriormente: o tipo de instrumentos/*interfaces* utilizadas não o permitem.

Concluindo, mesmo compreendendo que não existe uma solução universal para as necessidades expressivas e sónicas de cada performer ou músico, acredito que o caminho para alterar esse paradigma se encontra na prática do *DIY* e da filosofia *open-source* (e não apenas no campo específico das novas *interfaces*). Nesse sentido, uma maior quantidade de criadores na atualidade têm, se assim desejarem, a possibilidade de iniciar um projeto de construção de um instrumento ou interface, sem necessidade de conhecimentos de engenharia. Ao integrar o enorme poder de computação na geração de som e processamento digital que os microcomputadores oferecem em objetos que permitem um grau de expressão gestual maior, é possível abrir caminho para uma nova geração de instrumentos que, embora “escondam” o computador, na sua base técnica, adquirem identidades próprias e contribuem para o impacto da própria música.

REFERÊNCIAS

Andrade, Rafael, and Bela blog. 2020. “Knurl Reimagining the Cello with Bela and Supercollider.” Bela Blog. 2020. <https://blog.bela.io/knurl-hybrid-cello/>.

Berge, Fedde Ten. 2016. “Of Nature and Things - de Shroom (the Shroom).” GELUIDKUNSTENAAR Fedde Ten Berge. 2016. <http://www.feddetenberge.nl/de-shroom>.

Christensen, Pelle J., Dan Overholt, and Stefania Serafin. 2020. “The Daïs: A Haptically Enabled NIME for Controlling Physical Modeling Sound Synthesis Algorithms.” In *NIME’20*, 609–12.

Costa, Gustavo. 2012. “Expressiveness and Interaction in Live Electroacoustic Improvisation.” Engineering Faculty of the University of Porto.

Davidson, Jane W. 2012. “Bodily Movement and Facial Actions in Expressive Musical Performance by Solo and Duo Instrumentalists: Two Distinctive Case Studies.” *Psychology of Music* 40 (5): 595–633. <https://doi.org/10.1177/0305735612449896>.

Hardjowirogo, Sarah-Indriyati. 2017. “Instrumentality. On the Construction of Instrumental Identity.” In *Musical Instruments in the 21st Century Identities, Configurations, Practices*, edited by Till Bovermann, Alberto de Campo, Hauke Egermann, Sarah-Indriyati Hardjowirogo, and Stefan Weinzierl, 1st ed., 9–24. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2951-6>.

Leman, Marc, and Rolf Inge Godøy. 2009. “Why Study Musical Gestures?” In *Musical Gestures: Sound, Movement and Meaning*, 3–11. New York and London: Routledge.

Magnusson, Thor. 2017. “Musical Organics: A Heterarchical Approach to Digital Organology.” *Journal of New Music Research* 46 (3): 286–303. <https://doi.org/10.1080/09298215.2017.1353636>.

Margulis, Elizabeth Hellmuth. 2017. “Music Is Not for Ears.” Aeon. 2017. <https://aeon.co/essays/music-is-in-your-brain-and-your-body-and-your-life>.

Ryan, Joel. 1991. “Some Remarks on Musical Instrument Design at STEIM.” *Contemporary Music Review* 6 (1): 3–17. <https://doi.org/10.1080/07494469100640021>.

Science Museum. 2020. “A Brief History of DIY, From the Shed to the Maker Movement.” *Objects and Stories*. 2020. <https://www.sciencemuseum.org.uk/objects-and-stories/everyday-wonders/brief-history-diy>.

Úlfarsson, Haldór. 2018. “The Halldorophone: The Ongoing Innovation of a Cello-like Drone Instrument.” In *NIME’18*. Virginia.

Victor, Bret. 2011. “A Brief Rant on the Future of Interaction Design.” Worrydream.Com. 2011. <http://worrydream.com/ABriefRantOnTheFutureOfInteractionDesign/>.

Como citar este texto:

FERREIRA, Henrique G. Crescente: como criar um novo instrumento musical expressivo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 535-546.